

Onlinebuchung von Wattwanderungen

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Wattwanderungen sind eine beliebte Aktivität an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins. Der Verein Schutzstation Wattenmeer e.V. ist einer der größten Anbieter für geführte Wattwanderungen.
- Seit Juni 2024 wurden die öffentlichen Führungen an 13 Stationen vorab online buchbar gemacht (an fünf weiteren Stationen bestand schon vorher eine Vorabbuchungsmöglichkeit).
- Die Nachfrage nach vorab gebuchten Führungen stieg sprunghaft an: Über alle Stationen wurden Anteile bis zu 75% erreicht.
- Vorabbuchungen haben ein Lenkungspotenzial, weil Interessierte sich vorab informieren und in der Folge nicht vergeblich anreisen oder eine räumliche oder zeitliche Alternative angeboten bekommen können.

Autorinnen und Autoren:

Dirk Schmücker (NIT) dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 27. Januar 2025

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

In diesem Kurzbericht berichten wir über die Erfahrungen mit der Onlinebuchung von Wattwanderungen, die der Anbieter *Schutzstation Wattenmeer e.V.* im Sommer 2024 sammeln konnte. Die Ergebnisse passen zu den im Rahmen von AIR angestellten Überlegungen zu effektiven Interventionen im *INPreS Escalation Framework* (Schmücker et al., 2023).

Ziel ist es, die Akzeptanz von Onlinereservierungen bei Besuchenden zu analysieren und das Lenkungspotenzial zu beschreiben.

Die hier verarbeiteten Daten wurden vom *Schutzstation Wattenmeer e.V.* zur Verfügung gestellt. Wir danken Björn Marten Philipps und Nora Reimers für die unkomplizierte Zusammenarbeit.

Produkt und Anbieter

Organisierte Wattwanderungen sind ein traditionelles und häufig genutztes Tourismusangebot im Wattenmeer. An der Nordsee betrifft das vor allem die deutschen Bundesländer Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie die dänische und niederländische Nordseeküste, aber auch die französische und englische Kanalküste (Schmäing & Grotjohann, 2022; Wielenga, 2017).

In Schleswig-Holstein nahmen 2020/21 rund 33% der Übernachtungsgäste an der Nordseeküste an organisierten Wattwanderungen oder naturkundlichen Führungen teil, in Niedersachsen waren es 27% (Beer et al., 2022, S. 33). Es gibt zahlreiche Anbieter von Wattwanderungen

(Wattwanderführerinnen und Wattwanderführer). 41 sind als „Nationalparkpartner“ bei Nationalpark Wattenmeer gelistet.¹ Die Nutzung eines Wanderführers ist aber nicht verpflichtend, Wattwanderungen können auch individuell durchgeführt werden.² Geführte Wanderungen werden sowohl in geschlossenen als auch in öffentlichen Gruppen, bei denen sich Individualreisende anschließen können, angeboten.

Der größte Anbieter von geführten Wattwanderungen ist der *Schutzstation Wattenmeer e.V.*, ein 1962 gegründeter Naturschutzverein mit 18 Stationen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste.

Der Verein führte in den Jahren 2023 und 2024 jeweils mehr als 150.000 Teilnehmende durch das schleswig-holsteinische Wattenmeer. Die Jahresverläufe waren durch recht starke Saisonalität gekennzeichnet, mit deutlichen Spitzen in den Sommermonaten bzw. im Oktober. Die drei stärksten Monate machten 2023 (Jun–Aug) 50% und 2024 (Jul, Aug, Okt) 52% der Gesamtnachfrage aus (Abbildung 1).

Ein erheblicher Anteil der Nachfrage entfällt auf geschlossene Gruppen, häufig Schulklassen, für die eine Wattwanderung quasi zum Pflichtprogramm eines Nordseeaufenthaltes gehört. Hinzu kommen individuelle

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich öffentlichen Gruppen anschließen können. Die Termine werden online und vor Ort bekannt gemacht, ein Ticket zum Normalpreis kostet je nach Dauer und Standort von 7 bis 14 Euro. Aufgrund der Wetterabhängigkeit der Wattwanderungen (etwa bei Nebel, Sturm oder Gewitter) kommt es vor, dass Termine kurzfristig abgesagt werden müssen.

Im Zeitraum 12. Juni bis 23. Juli 2024 führte der Verein eine Onlinereservierungs- und -buchungsmöglichkeit für geführte Wattwanderungen bei öffentlichen Gruppen ein.³ Die schrittweise Markteinführung der Stationen in den Sommermonaten ist in der Verlaufskurve in Abbildung 2 gut zu sehen. Seitdem ist auch eine Differenzierung der Vertriebskanäle möglich.

Technische Basis ist das Informations- und Reservierungssystem TOMAS, das in der Region von zahlreichen Tourismusanbietern und der regionalen DMO genutzt wird (Gringmuth, 2024).

¹ <https://nationalpark-partner-sh.de/index.php/natur-erleben/wattfuehrungen>

² Anders in den Niederlanden, wo die *Wadloopverordening* ein Betreten des Watts ohne *Wadloopgids* verbietet.

³ Eine Ausnahme sind die fünf Schutzstationen Wattenmeer auf Sylt, bei denen schon länger Reservierungen und Vorab-Buchungen getätigt werden konnten.

Datenquelle: Schutzstation Wattenmeer e.V.

Abbildung 2. Teilnehmerzahlen der 13 neu buchbaren Schutzstationen Wattenmeer seit 13. Juni 2024

Quelle: Schutzstation Wattenmeer e.V./TOMAS

Abbildung 3: Teilnehmende an öffentlichen Wattwanderungen des Schutzstation Wattenmeer e.V. nach Vertriebsweg und Anteil mit Vorabbuchung, Jun–Dez 2024

Datenquelle: Schutzstation Wattenmeer e.V., ohne Verkäufe auf Rechnung (geschlossene Gruppen) und nicht zugeordnete Vertriebswege, Sylt ist extra ausgewiesen, weil hier schon länger eine Buchungsmöglichkeit bestand

Ergebnisse

Die Einführung der Onlinebuchungsmöglichkeit fand spontan großen Zuspruch bei den Teilnehmenden der öffentlichen Führungen (Abbildung 3). Im ersten Monat, Juni 2024, entfielen nur 16% der Nachfrage auf die Vorabbuchung. Darin sind 4% der neu buchbaren Stationen (Start am 12. Juni, sukzessiver Aufbau der Stationen). Im Juli wurden bereits 56% erreicht, darin 43% der neu buchbaren Stationen (alle Stationen waren online buchbar am 23. Juli). In den Folgemonaten wurden Werte bis zu 74% erreicht, lediglich im September fiel der Anteil auf unter 60%.

Diese schnelle Durchsetzung der Vorabbuchungsmöglichkeit ist bemerkenswert, weil aufgrund der Wetterabhängigkeit trotz Buchung keine Garantie besteht, dass die Veranstaltung tatsächlich stattfindet. Gleichwohl scheint es einen großen Wunsch der Nachfragenden nach einem „sicheren Platz“ zu geben.

Lenkungspotenziale

Im Kontext von Besuchermanagement und Besucherbeeinflussung ergeben sich durch Vorabbuchungen die folgenden neue Möglichkeiten im Vergleich zum Status ohne Vorabbuchung:

- Interessierte können bereits vor der Veranstaltung sehen, ob sie einen Platz bei einer öffentlichen Führung bekommen und können damit unter Umständen unnötige Anreisen vermeiden.
- Für den Anbieter ergibt sich ein Cross-Selling-Potenzial, da bei ausgebuchten Veranstaltungen auf andere *Zeiten* verwiesen werden kann. Dieses Potenzial kann zur zeitlichen Nachfrage-Entzerrung genutzt werden.
- Für den Anbieter ergibt sich ein Cross-Selling-Potenzial, da bei ausgebuchten Veranstaltungen auf andere *Standorte* verwiesen werden kann. Dieses Potenzial kann zur räumlichen Nachfrage-Entzerrung genutzt werden.

Daten zu einer Lenkungswirkung liegen bislang noch nicht vor. Aufgrund der schnell aufgebauten Reichweite der Vorabbuchungsmöglichkeit gibt es aber zumindest ein entsprechendes Lenkungspotenzial.

Literatur

- Beer, H., Koch, A., Grimm, B., & Yarar, N. (2022). *Gästebefragung in der gesamten Wattenmeerregion 2020/2021*. LKN.SH. https://www.waddensea-worldheritage.org/sites/default/files/2022_Prowad%20Link_Visitor%20survey%20chart%20report_DE_in%20de.pdf
- Choi, Y., Lee, W. S., Lee, C.-K., & Dattilo, J. (2015). Valuation of Mudflats in Nature-Based Tourism: Inclusion of Perceived Value of Festival Experiences. *Tourism Economics*, 21(4), 833–851. <https://doi.org/10.5367/te.2014.0370>
- Gringmuth, L. (2024, Juli 19). Wir haben da mal Watt buchbar gemacht: Online-Buchbarkeit für die Schutzstation Wattenmeer e. V. *TOMAS Touristisc Online Management System*. <https://tomas-travel.online/2024/07/19/wir-haben-da-mal-watt-buchbar-gemacht-online-buchbarkeit-fuer-die-schutzstation-wattenmeer-e-v/>
- Schmäing, T., & Grotjohann, N. (2022). Out-of-School Learning in the Wadden Sea: The Influence of a Mudflat Hiking Tour on the Environmental Attitudes and Environmental Knowledge of Secondary School Students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(1), 403. <https://doi.org/10.3390/ijerph20010403>
- Schmücker, D., Reif, J., Horster, E., Engelhardt, D., Höftmann, N., Nanschert, L., & Radlmayr, C. (2023). The INPreS Intervention Escalation Framework for Avoiding Overcrowding in Tourism Destinations. *Tourism and Hospitality*, 4(2), 282–292. <https://doi.org/10.3390/tourhosp4020017>
- Wielenga, B. (2017). *What are the impacts of changing trends in customer demand in mud flat hiking tours on the Stichting Wadloopcentrum Pieterburen within the next 10 years?* Wadloopcentrum Pieterburen, ETFI.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2025). *Onlinebuchung von Wattwanderungen*. (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14745075

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

